

Научная статья

УДК 159.9.

DOI: 10.5281/zenodo.18825748

КОГНИТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ У ЖЕНЩИН

© 2026 О.Ю. Кушко¹, Т.Н. Разуваева²

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»)

ORCID¹ 0009-0004-7958-1115

ORCID² 0000-0003-0548-0675

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье представлены результаты исследования проблемы когнитивных особенностей эмоциональной зависимости у женщин. Исследование проводилось в Педагогическом институте НИУ «БелГУ», выборку исследования составили 480 студентов женского пола. Выборка сформирована случайным способом и представлена обучающимися по различным педагогическим направлениям, что обусловлено повышенной актуальностью изучения эмоциональной зависимости в профессиональных группах с высоким уровнем эмоционального сопереживания и межличностной вовлечённости. В процессе исследования с помощью методики (Тест-опросник на межличностную зависимость (Р. Гиршфильд в адаптации О.П. Макушиной), опросник когнитивных ошибок (А. Фриман, Р. Девулф в адаптации А.Е. Боброва, Е.В. Файзрахманова), шкала базисных убеждений (Р. Янов-Бульман в адаптации О.А. Кравцовой, М.А. Падуна и А.В. Котельниковой), методика диагностики иррациональных установок (А. Эллис) и методов математической статистики было установлено, что женщины, склонные к эмоциональной зависимости, характеризуются большей выраженностью когнитивных ошибок, базисных убеждений, иррациональных установок, чем женщины, не склонные к ней. Эмоциональная зависимость статистически связана с когнитивными детерминантами таким образом, что при ней усиливаются систематические ошибки мышления, мир переживается одновременно как более случайный и требующий смыслового объяснения, а внутренняя самооценка снижается.

Ключевые слова: эмоциональная зависимость, межличностная зависимость, аддикции, женщины, когнитивные детерминанты, когнитивные ошибки, базисные убеждения, иррациональные установки.

Для цитирования: Кушко О.Ю. Когнитивные особенности эмоциональной зависимости у женщин / О.Ю. Кушко, Т.Н. Разуваева / Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2026. — № 1. — С. 226–234. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.18825748>.

Введение. Эмоциональная зависимость проявляется в форме глубокой сосредоточенности на другом человеке и его интересах с включением эмоционального компонента, что выражено в форме патологической привязанности к другому человеку. Это патологическая форма, когда человек теряет способность к автономности, эмоционально «растворяется» в другом, испытывает тревогу при мысли о разрыве отношений и часто повторяет неадаптивные паттерны поведения. Эмоциональная зависимость часто ведёт к дисбалансу в жизни: нарушению границ, снижению самооценки, конфликтам и даже к социальной изоляции. Актуальность данной работы связана с дефицитом исследований переменных, обуславливающих феномен эмоциональной зависимости. В научной литературе представлены результаты исследований личностных, социальных особенностей лиц с эмоциональной

зависимостью [6; 7], но когнитивные процессы, сопровождающие эмоциональную зависимость, остаются на периферии научного интереса.

Изучение проблематики на выборке студентов Педагогического института обусловлено повышенной актуальностью изучения эмоциональной зависимости в этой группе: будущие педагоги и психологи находятся в профессии, требующей высокой эмоциональной вовлечённости, что может усиливать уязвимость к межличностным зависимостям, особенно при наличии соответствующих когнитивных и эмоциональных предпосылок. Кроме того, студенты часто переживают транзитные жизненные ситуации, связанные с переосмыслением идентичности и поиском социальной поддержки, что также может способствовать проявлению эмоциональной зависимости.

Материалы и методы исследования. Целью нашего исследования стало изучение когнитивных особенностей эмоциональной зависимости у женщин. Мы предполагаем, что для женщин, склонных к эмоциональной зависимости, в большей степени, чем для женщин с низкой склонностью к ней, характерны следующие когнитивные особенности: когнитивные ошибки, базисные убеждения, иррациональные установки.

В исследовании приняли участие 480 студентов женского пола Педагогического института Национального исследовательского университета «Белгородский государственный университет» (НИУ «БелГУ»). Выборка была сформирована методом случайной выборки из числа обучающихся очной формы по различным педагогическим специальностям и психологии. Возраст участниц составлял от 18 до 25 лет (средний возраст — $20,3 \pm 1,4$ года).

Исследование состояло из нескольких этапов. На первом этапе с помощью теста-опросника на межличностную зависимость (Р. Гиршфильд), опросника когнитивных ошибок (А. Фриман, Р. Девулф), шкалы базисных убеждений (Р. Янов-Бульман), методики диагностики иррациональных установок (А. Эллис), была изучена склонность женщин к эмоциональной зависимости и названные когнитивные особенности.

На втором этапе была осуществлена статистическая обработка полученных данных с помощью критерия поиска различий Крускала-Уоллиса и критерия корреляции Спирмена. Для обработки результатов исследования использовались программы SPSS Statistics 21.0 и MS Excel.

Основная часть. Теоретическое обоснование проблемы исследования связано с трудами Р. Гиршфильда и О.П. Макушиной [5, с. 15], рассматривающих феномен межличностной зависимости, возникающий в виде «психологического слияния» с другим человеком, следствием чего является ослабление индивидуальности и снижение личностной автономии. Термин «эмоциональная зависимость» отражает центральную роль аффективных процессов, механизмов привязанности и нарушений в эмоциональной регуляции в межличностной зависимости. О.П. Макушина [5, с. 25] свидетельствует о том, что женщины чаще становятся объектом или субъектом зависимости из-за социокультурных установок на эмоциональную открытость и ориентацию на отношения. Е.А. Володарская [3, с. 197] пришла к выводу о том, что женщины, состоящие в зависимых отношениях, зачастую направлены на других людей, они стараются выполнить желания других и удовлетворить их потребности в ущерб своим собственным.

М.А. Гостенкова [4, с. 45] также указывает на то, что женщины более склонны «растворяться в отношениях», «сливаться» со своим партнером.

А. Бек [1; 2] предложил подход к изучению и коррекции эмоциональных нарушений, согласно которому решение и понимание психологических проблем требует анализа сознательных когнитивных процессов пациента. Как он подчёркивал: «Ключ к пониманию и решению психологических проблем находится в сознании пациента» [1,

с. 15]. Также автор описал дисфункциональную триаду: искажённые представления о себе, мире и будущем, которая, по нашему мнению, может характеризовать и женщин с эмоциональной зависимостью, так как её составляющие напрямую поддерживают паттерны привязанности и уязвимость к зависимости. То есть, дисфункциональная триада не только пересекается с проявлениями эмоциональной зависимости, но и объясняет её устойчивость на когнитивном уровне. Её компоненты функционируют как поддерживающий механизм, воспроизводя зависимые паттерны в межличностных отношениях.

Теоретическим основанием рассмотрения когнитивных особенностей эмоциональной зависимости является когнитивно-поведенческий подход в психологии. Когнитивные ошибки А. Фримана, Р. Девулфа [8, с. 37] — систематические искажения мышления, которые определяют восприятие реальности. У женщин с эмоциональной зависимостью эти искажения могут проявляться в интерпретации нейтрального поведения партнёра как признака отвержения, в негативной оценке себя при отсутствии подтверждения любви. Базисные убеждения Р. Янов-Бульмана [10, с. 49] — глубинные, укоренившиеся представления о себе, мире и будущем, которые формируют реакцию на жизненные события. К таким убеждениям относятся установки типа: «Я неполноценен без любви другого», «Меня нельзя любить таким, какой я есть», «Без близких отношений я обречён на страдание», что порождает тревожную привязанность к партнеру. Иррациональные установки А. Эллиса [9, с. 55] — категоричные требования, которые генерируют негативные эмоции. Примерами таких установок у женщин с эмоциональной зависимостью могут быть: «Я должна быть любима всеми, кого люблю», «Если меня не любят, я — неудачница», «Я не могу пережить одиночество», что генерирует негативные эмоции и обуславливает компенсаторное поведение, направленное на сохранение отношений любой ценой.

Перейдем к результатам диагностического исследования.

Рисунок 1 Распределение уровня межличностной зависимости у женщин (%).

Согласно результатам диагностики эмоциональной зависимости, было установлено, что для преобладающего числа женщин характерен средний уровень склонности к межличностной (эмоциональной) зависимости — 73%, низкий уровень склонности к эмоциональной зависимости обнаружен у 12% выборки, высокий уровень обнаружен у 15%. Значимая часть выборки характеризуется склонностью к межличностной зависимости, женщины демонстрируют эмоциональную привязанность к партнеру в отношениях, при этом, в качестве партнёра может выступать не только объект романтической привязанности, но и дружеских или семейных отношений.

Далее проведем анализ компонентов эмоциональной зависимости в группах женщин по уровню зависимости: женщины с низким уровнем эмоциональной зависимости (74 человека), женщины со средним уровнем эмоциональной зависимости (348 человека), женщины с высоким уровнем эмоциональной зависимости (58 человека).

Рисунок 2 Выраженность отдельных показателей межличностной (эмоциональной) зависимости у женщин с разным уровнем эмоциональной зависимости (в средних)

Исходя из рисунка можно выделить следующую закономерность: чем ниже уровень зависимости, тем выше стремление к автономии у женщин, ниже неуверенность в себе и эмоциональная опора на других. То есть, зависимость возникает как повышение необходимости в эмоциональной опоре на других и повышение неуверенности в себе при отсутствии стремления человека к личностной автономии.

Перейдем к анализу результатов диагностики когнитивных ошибок, базисных убеждений, иррациональных установок, дающих нам представление о когнитивных особенностях женщин с разным уровнем эмоциональной зависимости.

В таблице 1 представлены переменные, по которым установлено наличие статистических различий с помощью критерия Крускала-Уоллиса.

Таблица 1. Анализ когнитивных ошибок, базисных убеждений, иррациональных установок у женщин с разной склонностью к эмоциональной зависимости (ср.б)

Когнитивные особенности	Уровень эмоциональной зависимости			Нэмп
	низкий	средний	высокий	
Когнитивные ошибки				
Персонализация	7,49	8,89	10,66	87,148**
Упрямство	9,78	11,82	13,64	157,478**
Морализация	10,27	12,24	14,14	145,947**
Катастрофизация	8,28	10,73	12,57	148,919**
Выученная беспомощность	13,55	16,06	19,88	123,801**
Максимализм	8,35	10,25	12,48	142,538**
Преувеличение опасности	14,03	16,02	17,74	101,089**
Гипернормативность	10,86	12,58	13,93	126,658**
Базисные убеждения				
Контролируемость мира	3,73	3,84	3,90	82,953*
Ценность «Я»	4,61	4,10	3,56	99,095**
Иррациональные установки				
Низкая фрустрационная толерантность	37,36	33,89	30,81	103,925**
Самооценка	39,38	33,91	30,95	122,842**

Примечание: * — обнаружены значимые различия ($p \leq 0,05$), ** — различия обнаружены на высоком уровне статистической значимости ($p \leq 0,01$).

Как следует из таблицы 1, большее число статистически подтвержденных различий получено по показателям когнитивных ошибок. Анализ средних и результаты статистического анализа позволяют установить закономерность — чем выше выраженность когнитивных ошибок, тем выше уровень эмоциональной зависимости у женщин. Женщины, склонные к эмоциональной зависимости, демонстрируют ряд характерных когнитивных ошибок, отсутствующих у женщин без подобной склонности.

Перейдем к частному анализу отдельных когнитивных ошибок. Персонализация ($p \leq 0,01$) проявляется в ожидании негативно настроенного отношения к себе от партнера, при этом женщины приписывают негативные события исключительно своей ответственности. Упрямство ($p \leq 0,01$) выражается в стремлении упорно отстаивать свои взгляды, даже в ущерб личным отношениям, что связано со страхом ошибок и эгоцентрической иерархизацией, когда собственные позиции воспринимаются как единственно правильные, а чужие — как угроза. Морализация ($p \leq 0,01$) заключается в стремлении обеспечить безопасность через моральный контроль окружающих: женщины регулируют поведение партнера или окружения через жесткие нравственные нормы. Катастрофизация ($p \leq 0,01$) проявляется как склонность преувеличивать значимость проблем и бурно на них реагировать — например, незначительный конфликт воспринимается как катастрофа, угрожающая отношениям. Выученная беспомощность ($p \leq 0,01$) характеризуется принижением собственных возможностей: женщины считают себя бессильными изменить ситуацию, что усиливает пассивность и зависимость. Максимализм ($p \leq 0,01$) выражается в крайних оценках — события воспринимаются как «полностью хорошие» или «полностью плохие», без градаций. Повышенное преувеличение опасности ($p \leq 0,01$) связано с предвосхищением негативных сценариев будущего и тревогой — например, ожидание, что партнер обязательно предаст, без явных оснований. Гипернормативность ($p \leq 0,01$) проявляется в строгом следовании социальным нормам ради безопасности: женщины жестко подстраиваются под ожидания окружения, ограничивая свою автономию.

Так, женщины во взаимоотношениях сталкиваются с социальным давлением и долженствованиями в попытках быть успешными в личной, профессиональной и бытовой сфере, что порождает страх несоответствия ожиданиям и может провоцировать возникновение или закрепление когнитивных ошибок для иллюзии контроля ситуации.

Перейдем к анализу базисных убеждений. Чем выше убеждение «Контролируемость мира» ($p \leq 0,05$), тем выше эмоциональная зависимость у женщин. Убеждение в контролируемости мира указывает на уверенность женщин в том, что они способны предсказывать ход событий или управлять ими. Высокая уверенность в контролируемости мира приводит к попыткам управлять своим партнёром и избеганию конфликтов, что усиливает привязанность. Чем выше убеждение «Ценность “Я”» ($p \leq 0,01$), тем ниже эмоциональная зависимость у женщин. Это указывает на сниженную самооценку эмоционально-зависимых женщин, что приводит к попыткам подтверждения своей значимости у партнера и поиску поддержки.

В процессе социализации женщины часто сталкиваются с ролью «заботливого партнёра», что закладывает убеждение, что их ценность связана с удовлетворением чужих потребностей, а не собственных. Эта модель поведения активно поощряется семьёй, образовательной средой, медиа и культурными нарративами, где «идеальная женщина» часто изображается как та, кто поддерживает, утешает, заботится и ставит близких выше себя. Эти убеждения впоследствии могут способствовать формированию эмоциональной зависимости, так как такое искажённое представление о себе и своих отношениях с другими создаёт благоприятную почву для развития эмоциональной

зависимости: женщина начинает ощущать свою идентичность преимущественно через призму отношений, особенно романтических.

Анализ средних и результаты статистического анализа иррациональных установок у женщин позволяют установить закономерность — чем выше иррациональные установки, тем ниже эмоциональная зависимость. То есть, у эмоционально-зависимых женщин обнаруживается низкая фрустрационная толерантность ($p \leq 0,01$) и сниженная самооценка ($p \leq 0,01$). Это проявляется в низкой способности противостоять стрессовым воздействиям и снижении самооценки в целом, что выражается в чувстве неполноценности у женщин.

Иррациональные установки создают у женщин непреодолимые стандарты, связанные с усвоенными требованиями со стороны социума и гендерными ожиданиями. У эмоционально-зависимых женщин страх несоответствия этим установкам проявляется в поиске внешнего подтверждения своей ценности, что усиливает зависимость от партнёра или окружения. То есть, страх несоответствия этим требованиям подкрепляет эмоциональную зависимость. Это может указывать на то, что женщины с выраженными иррациональными установками компенсируют свою уязвимость через контроль, перфекционизм или эмоциональную отстранённость. Так же они могут избегать глубоких привязанностей, чтобы не рисковать «провалом» в соответствии со своими завышенными стандартами.

Перейдем к результатам корреляционного анализа данных.

Рисунок 3. Корреляционная плеяда полученных связей между эмоциональной зависимостью, когнитивными ошибками, базисными убеждениями и иррациональными установками

Результаты, представленные на рисунке 3, свидетельствуют о наличии значимых связей на разных уровнях значимости между изучаемыми переменными. Отрицательная корреляция эмоциональной зависимости с иррациональными установками: низкая фрустрационная толерантность и самооценка ($p \leq 0,01$) указывает на парадоксальную закономерность: чем выше зависимость, тем ниже выраженность категоричных требований и катастрофических прогнозов. Женщины с зависимостью демонстрируют низкую способность переносить стрессовые ситуации, при этом снижение самооценки субъективно «смягчает» иррациональные установки, так как зависимая женщина перестаёт верить в возможность изменения отношений.

Положительные корреляции с когнитивными ошибками ($p \leq 0,01$) подчеркивают, что зависимость сопровождается систематическими искажениями мышления: упрямство, морализация, катастрофизация, выученная беспомощность, максимализм,

преувеличение опасности, гипернормативность, что подчеркивает систематический характер искажений мышления - не случайных «ошибок рассуждения», а устойчивых правил обработки информации, которые поддерживают зависимую регуляцию. Мышление женщин становится более ригидным, оценочным и угрожающим, что превращает отношения в источник постоянной угрозы и одновременно в единственный способ снять эту угрозу. То есть, чем выше зависимость, тем более выражена когнитивная схема «угроза–долженствование–беспомощность», которая усиливает тревогу и закрепляет зависимые стратегии регуляции поведения.

С базисными убеждениями обнаружены как положительные, так и отрицательные связи на высоком уровне значимости ($p \leq 0,01$). Положительные связи со случайностью и осмысленностью мира свидетельствуют о своеобразном мировоззрении, в котором, с одной стороны, мир переживается как непредсказуемый и слабо контролируемый, а с другой - сохраняется потребность объяснять происходящее через смысл. В связи с эмоциональной зависимостью это снижает ситуационную тревожность, но может усиливать рационализацию и перенос локуса контроля вовне. Отрицательные связи с ценностью «Я» и собственной ценностью указывают на снижение базовой самооценки и устойчивости самооценки: при росте выраженности зависимости человеку труднее опираться на внутреннее чувство собственной значимости, и он чаще нуждается во внешнем подтверждении со стороны значимого человека., что наделяет отношения регуляторной функцией, повышая уязвимость к страху отвержения, сверхконтролю и самопожертвованию.

Заключение. Для преобладающего числа женщин характерен средний уровень склонности к эмоциональной зависимости. Женщины, склонные к эмоциональной зависимости ориентированы на эмоциональную поддержку со стороны окружающих, не уверены в себе и не стремятся к автономии. Это часто приводит к неустойчивости эмоциональных реакций, потере личных границ и дисбалансу в отношениях. Статистический анализ позволил установить качественную специфику женщин с разными уровнями склонности к эмоциональной зависимости, заключающуюся в закономерности - чем выше уровень эмоциональной зависимости у женщин, тем выше выраженность когнитивных ошибок и ниже иррациональные установки. При этом, чем выше эмоциональная зависимость, тем выше базисное убеждение «Контролируемость мира» и ниже базисное убеждение «Ценность “Я”». Таким образом, формируется когнитивно-аффективная основа, на которой строится паттерн эмоциональной зависимости, делающий женщину уязвимой к манипуляциям, выгоранию и хроническому внутреннему конфликту между «тем, кем я должна быть» и «тем, кем я хочу быть».

Результаты корреляционного анализа свидетельствуют о наличии связи между эмоциональной зависимостью и изучаемыми когнитивными детерминантами: когнитивными ошибками, базисными убеждениями и иррациональными установками. Эмоциональная зависимость статистически связана с когнитивными детерминантами таким образом, что при ней усиливаются систематические ошибки мышления, мир переживается одновременно как более случайный и требующий смыслового объяснения, а внутренняя самооценка снижается. В результате отношения начинают выполнять функцию внешней регуляции безопасности и ценности «Я», которые краткосрочно снижают тревогу, но долгосрочно поддерживают зависимость.

Полученные результаты позволяют провести дополнительный анализ и построить модель когнитивной детерминации эмоциональной зависимости у женщин для разработки программы коррекции. На основе этих данных возможно выделить ключевые когнитивные маркеры — искажённые установки о себе, других и отношениях, — которые могут быть

положены в основу структурированной модели когнитивной детерминации эмоциональной зависимости, что станет базой для разработки психотерапевтической программы, ориентированной на модификацию дисфункциональных схем, развитие эмоциональной автономии и укрепление внутренних ресурсов личности с использованием методов когнитивно-поведенческой терапии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бек А. Когнитивная психотерапия расстройств личности / А. Бек, А. Фримен. — М.: Изд-во «Питер», 2019. — 258 с.
2. Бек А. Одной любви недостаточно: как пары могут преодолевать недопонимание, урегулировать конфликты и решать проблемы в отношениях с помощью когнитивной терапии / А. Бек. — М.: Изд-во «Диалектика», 2021. — 464 с.
3. Володарская Е.А. Взаимосвязь индивидуально-личностных особенностей женщин и их склонности к созависимым отношениям / Е.А. Володарская // Человеческий капитал. — 2022. — №4(160). — С. 194–203.
4. Гостенкова М.А. Связь личностных особенностей субъекта межличностных отношений с зависимостью от партнера / М.А. Гостенкова // Сборник научных трудов «Общение в эпоху конвергенции технологий». — 2022. — С. 138–144.
5. Макушина О.П. Опросник межличностной зависимости (Interpersonal Dependency Inventory). Р. Гиршфильд. Адаптация О.П. Макушиной / О.П. Макушина // Психология общения. Энциклопедический словарь / Под общ. ред. А.А. Бодалева. — М.: Изд-во «Когито-Центр», 2011. — С. 530.
6. Пузырёва Л.А. Личностные особенности как фактор формирования эмоциональной зависимости женщин / Л.А. Пузырёва // Ярославский педагогический вестник. Психолого-педагогические науки. — Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2013. — № 3. — Т. II. — С. 246–250.
7. Полянская Т.В. Психологическая граница личности, склонной к эмоциональной зависимости / Т.В. Полянская // Кронос. — 2022. — С. 148–151.
8. Фриман А. 10 глупейших ошибок, которые совершают люди / А. Фриман, Р. Девульф. — СПб.: Питер, 2012. — 240 с.
9. Эллис А. Как сохранить эмоциональное здоровье в любых обстоятельствах / А. Эллис.: ООО «Прогресс книга», 2020. — 270 с.
10. Janoff-Bulman R. Rebuilding shattered assumptions after traumatic life events: coping processes and outcomes / R. Janoff-Bulman // Coping: The psychology of what works. N.Y. Oxford University Press. 2000. — 300 p.

REFERENCES

1. Beck A.T., & Freeman A. (2019). Kognitivnaia psikhoterapiia rasstroivstv lichnosti [Cognitive therapy of personality disorders]. Piter Publishing House. (In Russian)
2. Beck A.T. (2021). Odnoi liubvi nedostatochno: Kak pary mogut preodolevat' nedoponimanie, uregulirovat' konflikty i reshat' problemy v otnosheniakh s pomoshch'iu kognitivnoi terapii [Love is not enough: How couples can overcome misunderstandings, resolve conflicts, and solve relationship problems with cognitive therapy]. Dialektika Publishing House. (In Russian)
3. Volodarskaya E.A. (2022). Vzaimosviaz' individual'no-lichnostnykh osobennostei zhenshchin i ikh sklonnosti k sozavisimym otnosheniim [The relationship between individual personality traits of women and their tendency toward codependent relationships]. Chelovecheskiy Kapital [Human Capital], (4), 194–203. (In Russian)
4. Gostenkova M.A. (2022). Sviaz' lichnostnykh osobennostei sub"ekta mezhlichnostnykh otnoshenii s zavisimost'iu ot partnere [The relationship between personality traits of individuals in interpersonal relationships and partner dependence]. In Sbornik nauchnykh trudov "Obshchenie v epokhu konvergentsii tekhnologii" [Proceedings of the scientific papers "Communication in the era of technology convergence"] (pp. 138–144). Publishing House of the North-West State University. (In Russian)
5. Makushina O.P. (2011). Oprosnik mezhlichnostnoi zavisimosti (Interpersonal Dependency Inventory). R. Girschfil'd. Adaptatsiia O.P. Makushinoi [Interpersonal Dependency Inventory]. R. Girschfield. Adaptation by O.P. Makushina]. In A.A. Bodalev (Ed.), Psikhologiya obshcheniia. Entsiklopedicheskii slovar' [Psychology of communication: Encyclopedic dictionary] (p. 530). Kogito-Center Publishing House. (In Russian)
6. Puzyreva L.A. (2013). Lichnostnye osobennosti kak faktor formirovaniia emotsional'noi zavisimosti zhenshchin [Personality traits as a factor in the development of emotional dependence in women]. Yaroslavskiy Pedagogicheskii Vestnik. Psikhologo-Pedagogicheskie Nauki [Yaroslavl Pedagogical Herald. Psychological and Pedagogical Sciences], II (3), 246–250. Yaroslavl State Pedagogical University Publishing House. (In Russian)

7. Polyanskaya T.V. (2022). Psikhologicheskaya granitsa lichnosti, sklonnoi k emotsional'noi zavisimosti [Psychological boundaries of a personality prone to emotional dependence]. Kronos, 148–151. Ural State Pedagogical University Publishing House. (In Russian)
8. Freeman A., & DeWulf R. (2012). 10 glupieishikh oshibok, kotorye sovershaiut liudi [The 10 biggest mistakes people make]. Piter Publishing House. (In Russian)
9. Ellis A. (2020). Kak sokhranit' emotsional'noe zdorov'e v liubykh obstoiatel'stvakh [How to maintain emotional health in any circumstances]. Progress Kniga Publishing House. (In Russian)
10. Janoff-Bulman R. (2000). Rebuilding shattered assumptions after traumatic life events: Coping processes and outcomes. In C.R. Snyder (Ed.), Coping: The psychology of what works (pp. 300). Oxford University Press. (In English)

Поступила в редакцию 14.11.2025 г.

COGNITIVE FEATURES OF WOMEN'S EMOTIONAL DEPENDENCE

O.Yu. Kushko, T.N. Razuvaeva

The article presents the results of a study of the problem of cognitive features of women's emotional dependence. The study was conducted at the Pedagogical Institute of the National Research University "BelSU", with 480 female students being the sample of the study. The sample was formed randomly and is represented by students majoring various pedagogical areas, which is due to the increased relevance of studying emotional dependence in professional groups with a high level of emotional empathy and interpersonal involvement. In the course of the study a number of relevant methods have been used among them are: Interpersonal Dependence Test Questionnaire (by R. Girshfield as adapted by O.P. Makushina), Cognitive Errors Questionnaire (A. Freeman, R. Dewolf adapted by A.E. Bobrov, E.V. Fayzrakhmanov), Basic Beliefs Scale (R. Yanov-Bulman adapted by O.A. Kravtsova, M.A. Padun and A.V. Kotelnikova), Irrational Attitudes Diagnostics Method (A. Ellis) and mathematical statistics methods. It has been found out that women prone to emotional dependence are characterized by a greater severity of cognitive errors, basic beliefs, irrational attitudes than women who are not prone to it. Emotional dependence is statistically associated with cognitive determinants in such a way that it increases systematic errors in thinking, the world is experienced as both more random and requiring a meaningful explanation, and intrinsic self-esteem is reduced.

Keywords: emotional dependence, interpersonal dependence, addictions, women, cognitive determinants, cognitive errors, basic beliefs, irrational attitudes.

Кушко Оксана Юрьевна.

Белгородский государственный национальный исследовательский университет (НИУ «БелГУ»),
Российская Федерация, г. Белгород.
Аспирант.
ORCID 0009-0004-7958-1115.
E-mail: kushko@bsuedu.ru.

Kushko Oksana Yuryevna.

Belgorod State National Research University (NRU «BelSU»),
Russian Federation, Belgorod.
Postgraduate student.
ORCID 0009-0004-7958-1115.
E-mail: kushko@bsuedu.ru.

Разуваева Татьяна Николаевна.

Доктор психологических наук, профессор.
Белгородский государственный национальный исследовательский университет (НИУ «БелГУ»),
Российская Федерация, г. Белгород.
Профессор кафедры общей и клинической психологии.
ORCID 0000-0003-0548-0675.
E-mail: razuvaeva@bsuedu.ru.

Razuvaeva Tatyana Nikolaevna.

Doctor of Psychology, Professor.
Belgorod State National Research University (NRU «BelSU»),
Russian Federation, Belgorod.
Professor at Department of General and Clinical Psychology.
ORCID 0000-0003-0548-0675.
E-mail: razuvaeva@bsuedu.ru.